

Partnerships connesse

Versione 1.0

Guida su
come fare

IMPEGNARSI E COSTRUIRE RETI

Questa “Guida su come fare” esplora modi efficaci per collegare le attività di co-innovazione con il più ampio sistema di scambio di conoscenze per coinvolgere un ampio gruppo di soggetti portatori di interesse nel conoscere e nel partecipare a progetti di co-innovazione.

I progetti di innovazione multi-attore non esistono in modo isolato. Sono informati e modellati da ciò che viene prima, durante e dopo, così come da ciò che accade intorno a loro. Un’innovazione efficace è arricchita dalla condivisione delle conoscenze attraverso un dialogo continuo con un insieme più ampio di stakeholder esterni. Questo deve avvenire per tutta la durata di un’attività – dallo sviluppo di un’idea iniziale all’implementazione o alla commercializzazione di una soluzione innovativa, sia tra i partner che tra un gruppo di utenti più ampio.

Il progetto multi-attore **LIAISON** (Better Rural Innovation: Linking Actors, Instruments and Policies through Networks) ha studiato i modi per accelerare l’innovazione in agricoltura, silvicoltura e settori correlati. Una delle risultanze del progetto è che la condivisione e lo scambio di conoscenze e competenze al di là di un team di progetto è essenziale perché un’innovazione sia ampiamente adottata e che questo rafforza e arricchisce l’attività originale. Questa guida esplora le opportunità e le barriere per costruire un “partenariato connesso” che sia effettivamente collegato a reti più ampie.

INCORPORARE UN PROGETTO DI CO-INNOVAZIONE IN UN AMBIENTE PIÙ AMPIO

L’importanza di coinvolgere portatori di interesse esterni nei partenariati multi-attore.

Molti finanziatori si aspettano – e spesso richiedono – che i risultati e le attività di un progetto siano condivisi con altre persone al di fuori del partenariato di base, specialmente i potenziali utenti futuri di una soluzione innovativa. Molti dei partner condivideranno questa ambizione. Per soddisfare questa aspettativa (o requisito), i partner del progetto trarranno vantaggio dal prendersi del tempo, fin dall’inizio, per definire chi vogliono coinvolgere o consultare, quando e come. Questo esercizio dovrebbe essere fatto all’inizio del processo, ma dovrebbe anche essere periodicamente oggetto di riflessione, modifiche e aggiornamenti, man-

mano che le attività del progetto si sviluppano e si presentano nuove opportunità.

LIAISON ha compilato una selezione di strumenti per aiutare i gruppi a valutare potenziali relazioni esterne e chi coinvolgere. Questi si concentrano su come pianificare e gestire in modo efficace la sensibilizzazione e il coinvolgimento degli stakeholder esterni. Per saperne di più su questi strumenti e su come implementarli usate il Tool Box di LIAISON.

STRUMENTI DI LIAISON

Un **rainbow diagram** può aiutare a classificare il grado in cui gli stakeholder esterni possono influenzare o essere influenzati dall’attività della partnership multi-attore nel corso della sua durata.

Who, what, how and when è uno strumento completo per sviluppare piani chiari e coerenti di interazione con gli stakeholder esterni (ad esempio, Con chi dovremmo impegnarci? Perché dovrebbero volersi impegnare con noi? Quali sono le loro motivazioni? Cosa possiamo offrire e come potremmo lavorare con questi vari attori?)

STRUMENTI DI LIAISON

Collective feedback facilitation – fornisce uno spazio sicuro al di fuori del flusso di lavoro regolare in cui i partner possono condividere le loro idee e reazioni ai progressi del progetto.

Quando si forma un gruppo di innovazione ci saranno delle limitazioni su chi può essere coinvolto, ma ci sono anche modi per affrontarle. Per esempio, LIAISON ha trovato alcuni casi in cui un progetto voleva impegnarsi con stakeholder esterni, ma che a causa di problemi di risorse o di capacità non erano in grado di unirsi al consorzio. Nonostante ciò, sono stati invitati a impegnarsi nelle tappe chiave del progetto, poiché le loro intuizioni e reti erano molto apprezzate. Questo è un modo di connettersi con gli altri, anche se non possono essere pienamente coinvolti nel processo di co-innovazione. La co-innovazione non comporta solo la collaborazione all’interno di un gruppo di membri fissi, ma include anche il coinvolgimento effettivo di

altri. È importante non perdere di vista la gamma di stakeholder che potrebbero aggiungere valore e/o beneficiare di un'innovazione mirata.

Valutare l'interessamento di particolari portatori di interesse

Connettersi con una vasta gamma di reti può essere vantaggioso, ma è importante capire le motivazioni e i probabili benefici per gli altri portatori di interesse quando si cerca di coinvolgerli nel lavoro del consorzio. Capire le loro esigenze e come potrebbero impegnarsi nel progetto, e trarne beneficio, è essenziale. Pianificate una strategia chiara e completa per fare questo e non sottovalutate il tempo necessario per raggiungere e portare più persone in un'attività di co-innovazione. In futuro, coloro che cercheranno di accedere ai finanziamenti attraverso programmi di co-innovazione, come l'EIP-Agri, dovranno impegnarsi in modo più proattivo con altre reti e programmi simili. Tali connessioni accelerano l'innovazione e l'adozione di nuove pratiche. L'impegno proattivo può essere pianificato e incorporato nei progetti fin dalla fase di progettazione e dovrebbe essere mantenuto per tutta la durata dell'attività, man mano che si presentano le opportunità. Ciò può essere ottenuto promuovendo un approccio partecipativo durante tutto il ciclo di vita di un progetto, che è anche un modo efficace per aumentare il coinvolgimento nei risultati delle sue attività.

I partenariati di progetto che mirano a lavorare in aree (sia geografiche che tematiche) dove l'accesso alla conoscenza e agli approfondimenti è scollegato o mal strutturato, possono affrontare una serie di sfide che rendono più difficile impegnarsi con altri al di fuori del gruppo principale di partner. Queste sfide possono includere una mancanza di connessioni tra ricercatori e professionisti che vada oltre i contatti personali, o un fallimento nel cogliere le prospettive della gamma di attori della catena del valore (come agricoltori, forestali, PMI di trasformazione e commercializzazione e/o ricercatori) in relazione all'attività di co-innovazione.

STRUMENTI DI LIAISON

Group building of personas – uno strumento partecipativo per creare “personas” dettagliate con una descrizione dei potenziali “tipi” di beneficiari dei risultati dell'innovazione al fine di pianificare una strategia per coinvolgerli.

Interest – influence matrix – per identificare e classificare gli stakeholder esterni secondo il loro probabile livello di interesse e la potenziale influenza che possono avere sul processo di innovazione interattiva.

Ostacoli al coinvolgimento dei diversi stakeholder

Nell'innovazione rurale, mantenere l'impegno di un gruppo più ampio di portatori di interesse, compresi gli agricoltori/forestali, nei progetti può essere difficile a meno che la loro partecipazione non sia pianificata fin dall'inizio (o il progetto stesso sia promosso o avviato da loro). Inoltre, i diversi background e le priorità dei partecipanti, che possono variare tra ruoli di gestione, ricerca o coordinamento da un lato, e quelli di beneficiari/utenti finali dell'innovazione dall'altro, possono portare a malintesi su ciò che si sta sviluppando e sui migliori strumenti da adottare. Questo può rendere difficile la co-innovazione e la condivisione degli stessi obiettivi.

LIAISON ha identificato alcuni fattori che possono limitare, e talvolta limitano, le capacità di alcune parti interessate a partecipare, contribuire e beneficiare di un'attività di co-innovazione. Questi potrebbero includere una mancanza di competenze in particolari discipline, come la conoscenza esperienziale delle pratiche agricole e forestali, o la conoscenza accademica. L'organizzazione di attività più interattive del tipo “vedere per credere”, come gruppi di studio, visite sul campo, tavole rotonde ed eventi aperti, può aiutare a coinvolgere e costruire legami tra una serie di soggetti interessati in un contesto più informale.

Gli eventi dimostrativi sono un modo molto importante per coinvolgere gli agricoltori o i silvicoltori, poiché questi tendono ad essere più disposti ad imparare da altri professionisti, specialmente quando non hanno il desiderio di essere pionieri essi stessi. Organizzando dimostrazioni di esempi di buone pratiche, più professionisti possono essere incoraggiati a innovare e adottare le innovazioni proposte. Il progetto EU Nefertiti Farm Demo ha creato un *Farm Demo Kit* per assistere nella pianificazione di tali attività.

È importante essere consapevoli del fatto che anche il linguaggio professionale può essere una barriera, sia durante la comunicazione nel corso del progetto che durante la divulgazione a un pubblico più ampio. Dovrebbero essere stanziati fondi e tempo sufficienti per “tradurre” le attività, le lezioni apprese e i risultati nei vocabolari e nelle espressioni più comunemente usati dal pubblico di destinazione. Ciò include l'evitare l'uso del gergo, che può essere un grosso ostacolo alla comunicazione efficace tra gruppi di diversa estrazione professionale.

UN CONTINUUM DI CO-INNOVAZIONE E GENERAZIONE DI IDEE

Attingere dalla rete più ampia

Condividere le conoscenze al di fuori del partenariato non è una priorità per alcuni gruppi, ma può esserci un valore reale nell'espandere le relazioni e i contatti, soprattutto se al gruppo mancano alcune competenze fondamentali o contatti chiave. La maggior parte dei partenariati studiati da LIAISON ha riconosciuto la necessità di dialogare con gli altri, al fine di verificare e convalidare i propri risultati, nonché di acquisire conoscenze e competenze – soprattutto da parte di agricoltori e forestali – ma anche di altri portatori di interesse lungo la catena del valore.

Estendere oltre il gruppo di base può essere impegnativo, ma ci sono modi per renderlo più facile collegandosi direttamente con portatori di interesse ricchi di collegamenti che, a loro volta, possono fornire collegamenti con altri. Possono essere coinvolti nelle prime fasi di sviluppo dell'innovazione, nel perfezionamento del prodotto finale o in tutto il percorso di co-innovazione. Altre competenze specifiche che potrebbe essere necessario trovare includono la gestione finanziaria (soprattutto quando sono coinvolte più fonti di finanziamento), le capacità professionali nelle relazioni pubbliche e le competenze tecniche specialistiche. Il dialogo con questi portatori di interesse esterni può avvenire attraverso reti informali o formali, o attraverso gruppi di consultazione e panel. Possono essere necessari anche altri collegamenti: per esempio, la commercializzazione può comportare il trasferimento di soluzioni innovative a programmi di accelerazione aziendale o ad aziende nuove o esistenti che possono sviluppare ulteriormente un concetto per portarlo sul mercato.

Anche se i progetti di co-innovazione possono beneficiare di questi contatti esterni, in alcuni casi non sono necessari. Alcuni gruppi studiati da LIAISON non hanno mostrato alcuna prova di condivisione delle conoscenze al di fuori del partenariato, soprattutto

quando il gruppo era un grande cluster o una rete che comprendeva tutte le competenze richieste, comprese le capacità di comunicazione e divulgazione necessarie per raggiungere gli obiettivi del progetto. In altre occasioni, l'impegno esterno è stato cercato solo per la divulgazione.

Per ulteriori informazioni sulla divulgazione, vedere la **RAGGIUNGERE L'IMPATTO: Guida su come fare**.

Ottenere informazioni mentre il progetto si sviluppa

L'interazione con i portatori di interesse esterni, anche quando non contribuisce direttamente al processo di co-innovazione, può aiutare la partnership a rimanere ancorata alla realtà. L'impegno dei portatori di interesse esterni può essere formalizzato attraverso le connessioni stabilite dal gruppo centrale. Queste modalità "formali" di interazione diretta possono assumere la forma di riunioni tecniche come, per esempio, nel progetto *Arena Skog* dove esperti esterni sono stati invitati a fornire idee e aggiornamenti su argomenti rilevanti.

Esistono Reti Rurali Nazionali in tutti gli Stati membri dell'UE. Queste collegano un'ampia gamma di attori rurali, specialmente quelli attivamente coinvolti nei finanziamenti UE per lo sviluppo rurale (ad esempio i gruppi di azione locale LEADER). La funzione di queste reti rurali si sta evolvendo e ci si aspetta che in futuro svolgano un ruolo molto più importante nell'incoraggiare il coinvolgimento di una vasta gamma di attori in partenariati multi-attore e progetti di co-innovazione (ad esempio i Gruppi Operativi PEI-AGRI e le Reti Tematiche di Horizon Europe).

Nel caso di LIAISON, una stretta cooperazione fin dall'inizio con le reti di ricerca e innovazione esistenti ha garantito un'adeguata valutazione dei bisogni del gruppo target legato alle politiche, un feedback critico in determinate tappe durante il corso del lavoro e la convalida dei risultati. Inoltre, si è scoperto che questo aiutava la diffusione dei risultati alla fine della durata dei progetti.

LIAISON ha anche guardato oltre le varie fonti di finanziamento per i progetti di co-innovazione, come la ricerca e l'innovazione dell'UE, i programmi Interreg e LIFE, e l'attuazione nazionale del PEI-Agri, per includere le esperienze di approcci non progettuali all'innovazione multi-attore che coinvolgono diversi tipi di partnership e reti formali e informali, e finanche attività senza finanziamenti esterni. Al fine di coinvolgere e imparare da gruppi di co-innovazione che non fanno parte di alcun programma ufficiale di innovazione, il progetto LIAISON ha organizzato un concorso

di innovazione a livello europeo (EURIC) da cui sono stati identificati 15 *Ambasciatori dell'innovazione rurale* come esempi di buone pratiche.

Creare uno scambio bidirezionale

Mentre un approccio unidirezionale può essere utile per far raggiungere a un progetto i suoi risultati, non è veramente interattivo né efficace. Può essere facile ridursi ad un impegno di tipo unidirezionale verso i portatori di interesse se i gruppi di co-innovazione non dedicano tempo fin dall'inizio a concordare piani chiari per l'impegno di altre persone e a capire le loro motivazioni per impegnare il proprio tempo e le proprie risorse per partecipare. È essenziale considerare fin dall'inizio i contributi previsti da ogni tipo di stakeholder e quando saranno richiesti. Senza questo sarà difficile ottenere il feedback, le intuizioni e le idee per migliorare i risultati del progetto.

LIAISON ha identificato una serie di strumenti che possono aiutare i gruppi a raccogliere e incorporare il feedback in modo appropriato ed efficace (vedi i link in questa Guida).

È anche importante essere consapevoli della necessità di gestire e risolvere efficacemente qualsiasi conflitto che possa sorgere. Questo è particolarmente importante se c'è il potenziale per una concorrenza commerciale. La chiave è adottare un approccio partecipativo e assicurare che esista la possibilità di discussioni confidenziali ben facilitate.

COSTRUIRE UNA COMUNITÀ DI CAMPIONI

I vantaggi di promuovere un approccio partecipativo per tutta la durata del progetto

Il successo di molti progetti o partenariati di co-creazione è stato costruito sulla creazione di processi partecipativi a lungo termine (ad esempio, non semplicemente conferenze o workshop di un giorno) per impegnarsi con i soggetti interessati e i potenziali utenti finali del loro lavoro. Per esempio, diversi progetti multi-attore finanziati dall'UE identificati da LIAISON hanno istituito "reti di innovazione guidate dalla pratica" o "gruppi di innovazione degli agricoltori" per promuovere la co-creazione. Per saperne di più si veda la sezione *studi di caso* del sito web LIAISON.

Anche altri tipi di progetti e attività non progettuali tra quelli esaminati da LIAISON hanno adottato pratiche di sensibilizzazione comparabili, compresi i gruppi di discussione degli agricoltori, i cluster, le sessioni di co-innovazione e la nomina di ambasciatori dell'innovazione e della tecnologia. *Food Heroes* è un esempio di quest'ultimo approccio. Ci sono stati anche casi di consorzi che hanno lanciato bandi per progetti di innovazione.

Ci vuole tempo per costruire reti

Una rete pienamente formata e impegnata non si sviluppa istantaneamente. Si basa sulle connessioni che i membri del consorzio hanno e costruiscono nel tempo. Può essere utile considerare l'impatto a lungo termine del progetto di co-innovazione (cioè nella sua fase successiva) e raccogliere informazioni sull'interesse dei partecipanti per temi futuri. Vale la pena sottolineare che può volerci molto tempo per costruire una piattaforma solida per sostenere la commercializzazione o l'adozione di una nuova idea innovativa.

Ottenere un impegno efficace all'interno di una rete diversificata

Le reti non sono solo una questione di connessione. Un impegno efficace deve essere promosso all'interno della rete e LIAISON è giunto alla conclusione che i fattori importanti per raggiungere questo obiettivo sono:

- Incoraggiare l'apertura e la comprensione all'interno della rete, tenendo conto del contesto specifico.
- Trovare il tempo per colloqui faccia a faccia con i partecipanti alla rete.
- Permettere abbastanza tempo alle interazioni informali di svilupparsi in relazioni.
- Riconoscere il valore delle visite sul campo per farsi che persone di diversa provenienza comunichino e condividano la loro conoscenza e comprensione.
- Trovare "campioni" efficaci (vedi sotto).

L'impollinazione incrociata di idee tra paesi, regioni e settori può essere estremamente potente. Per esempio, con il cambiamento delle condizioni climatiche, gli agricoltori e i silvicoltori dovranno essere aperti ad esplorare nuove pratiche e opportunità, comprese quelle provenienti da più lontano. Ci sarà una crescita della domanda di collaborazione transfrontaliera e di condivisione di idee, che continuerà ad aumentare con l'accelerazione della ricerca di soluzioni alle sfide emergenti. Il caso di studio LIAISON *Food Heroes* è un esempio di questo, dove la pratica di successo di incoraggiare gli agricoltori e i progettisti a unirsi per risolvere una certa sfida sociale a livello di azienda agricola nei Paesi Bassi è stata usata come base per la cooperazione transnazionale con altri partner in altri paesi. In ogni caso i diversi paesi hanno adottato e applicato il processo a modo loro.

L'abilità nella comunicazione efficace

Un aspetto da tenere a mente è che diversi stakeholder risponderanno alle informazioni in modi diversi. Il modo in cui le soluzioni innovative di un progetto vengono comunicate ha bisogno di particolare attenzione, per esempio selezionando modi efficaci per condividere risultati accademici complessi a una vasta gamma di professionisti che lavorano in situazioni e occupazioni diverse.

Un certo numero di casi studio esplorati da LIAISON ha evidenziato la necessità di essere sensibili al modo in cui i risultati e le raccomandazioni vengono presentati agli agricoltori. Per esempio, ci sono state occasioni in cui la cattiva comunicazione ha portato a conflitti tra i professionisti dell'agricoltura e le ONG ambientali, che hanno generato nervosismo circa la fattibilità della collaborazione e il suo futuro accesso ai finanziamenti e al sostegno. Questo tipo di sfida evidenzia l'importanza di coinvolgere un'ampia gamma di persone e organizzazioni rilevanti attraverso il processo, e di prendere le misure necessarie per mantenerle coinvolte e impegnate man mano che il progetto di co-innovazione procede.

Cosa fa di un campione un buon campione?

Un *campione* è una persona, probabilmente ben collegata al settore, che crede nell'innovazione ed è disposta e capace di aiutare a creare collegamenti per portarla avanti. Mentre è probabile che una partnership di co-innovazione avrà la sua scelta di campioni all'interno, può essere prezioso cercare sostenitori esterni per le nuove intuizioni o soluzioni innovative generate da un progetto di co-innovazione. Quando si cerca di diffondere le innovazioni oltre il gruppo, trovare un forte campione può fare la differenza.

Nell'esempio portoghese del *Programa de Sustentabilidade de Vinhos do Alentejo*, è stato individuato un gruppo di campioni per condurre attività dimostrative e catalizzare l'interesse di altri viticoltori. Il sostegno di questi cinque agricoltori chiave, la condivisione delle loro esperienze, hanno aiutato il responsabile del progetto a reclutare una coorte di 300 agricoltori che continuano ad essere impegnati nel progetto.

Senza dubbio, il carisma degli individui chiave che guidano o facilitano il processo di innovazione è un fattore chiave per il coinvolgimento. Essere informati e avere autorità sull'argomento è essenziale, così come avere un'attenzione alla co-innovazione e all'inclusione. Pertanto, può valere la pena dedicare del tempo alla formazione e all'aggiornamento di questi campioni per parlare in pubblico, fare interviste con i media, sviluppare abilità sociali ecc., per aiutarli a

integrare e diffondere i risultati in modo efficace adottando un approccio collaborativo.

MONITORAGGIO E VALUTAZIONE

Concentrarsi su indicatori specifici del contesto

C'è una gamma di strumenti disponibili per i gruppi che vogliono valutare il loro impegno e le loro attività di co-innovazione con i portatori di interesse esterni. Come per gli strumenti usati per identificare e mappare con chi impegnarsi, è anche importante trovare un approccio che funzioni per il progetto. È utile se questo progetto è flessibile e adattato alle esigenze e al focus dell'attività di co-innovazione.

LIAISON ha identificato un'ampia gamma di esigenze e capacità relative all'uso degli strumenti di valutazione, che sono espone nella nostra **RAGGIUNGERE L'IMPATTO: Guida su come fare**. Può essere utile personalizzare a livello di singolo progetto gli approcci di valutazione richiesti.

STRUMENTI DI LIAISON

System ID – usa un approccio partecipativo per creare uno schema di sistema per un progetto/iniziativa e determinare le caratteristiche del sistema in cui il progetto/iniziativa sta operando.

A PROPOSITO DELLE “GUIDE SU COME FARE” DI LIAISON

LIAISON sviluppato cinque guide su come fare per sostenere i professionisti che partecipano alle iniziative di co-innovazione. Ai fini di queste guide, un “operatore” è qualsiasi attore che cerca di prendere parte o fornire supporto diretto ai partner in iniziative o progetti di cooperazione che innovano attraverso un processo partecipativo.

LIAISON (Better Rural Innovation: Linking Actors, Instruments and Policies through Networks) è un progetto multi-attore che è stato finanziato all'interno del PEI Agri, un'iniziativa lanciata dalla Commissione Europea nel 2012 con l'obiettivo di promuovere un'agricoltura e una silvicoltura competitive e sostenibili che “ottengono di più e meglio con meno”.

L'approccio interattivo dell'innovazione riunisce una gamma diversificata di attori pubblici e privati dell'innovazione (agricoltori, consulenti, ricercatori, imprese, ONG ecc.) con conoscenze ed esperienze complementari per valutare, raccogliere, co-creare e diffondere soluzioni pratiche alle esigenze reali degli agricoltori e dei silvicoltori. Questi bisogni sono guidati da, e derivati da, le reali opportunità e sfide quotidiane affrontate da agricoltori, forestali e imprese rurali. Le innovazioni generate attraverso un approccio interattivo possono fornire soluzioni che sono ben adattate alle circostanze e che sono più facili da attuare.

LIAISON ha realizzato un manuale sui metodi partecipativi per le iniziative di co-innovazione, oltre a un Tool Box di strumenti di valutazione e di valutazione dell'impatto.

Le informazioni contenute in questa guida sono solo a scopo informativo generale. I lettori sono invitati a controllare qualsiasi informazione rispetto ai regolamenti o ai modi di lavorare nella loro zona. L'utilizzo delle informazioni contenute in questa guida avviene sotto la vostra responsabilità.

Questo progetto è finanziato dal programma di ricerca e innovazione Horizon 2020 dell'Unione europea nell'ambito del grant agreement n. 773418. La responsabilità delle informazioni e dei punti di vista esposti in questo documento è interamente degli autori.

Unirsi

Buona pianificazione

Partnerships sane

Partnerships connesse

Raggiungere l'impatto

Queste guide evidenziano ciò che abbiamo imparato dalle attività e dalla raccolta di dati di LIAISON. L'obiettivo è quello di aiutare tutti coloro che le utilizzano a migliorare il modo in cui co-innovano in agricoltura, silvicoltura e sviluppo rurale.

La guida **PARTNERSHIPS CONNESSE** è stata scritta da Helen Aldis, Ana Allamand e Simone Osborn con i contributi di Liz Bowles, Evelien Cronin, Andrew Fieldsend, Susanne von Münchhausen ed Eleonore Pommier. Un ringraziamento va anche ai partner del progetto LIAISON che hanno sviluppato i casi studio citati in questa guida.

